

НАУКА И РЕЛИГИЯ – ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Абдусаитова Муниса

Самдукф

Факультет делового администрирования и информационных технологий

Кафедра "управление бизнесом" направление "Социальная работа"

21_16 студент группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170519>

Аннотация. Основная цель исследования – выявление роли и значения науки и религии в современных условиях и обоснование основных направлений развития науки и просвещения в Узбекистане.

Ключевые слова. религия, наука, атеизм, революция, культура, образование, нравственность, просвещение.

SCIENCE I RELIGION – EDINSTVO PROTIVOPOLJNOSTEY

Abstract. The main goal of the study is to identify the role and significance of science and religion in modern conditions and substantiate the main directions of development of science and education in Uzbekistan.

Key words. religion, science, atheism, revolution, culture, education, npravstvnnost, enlightenment.

Введение

Наука и религия противоположны, непримиримы в объяснении сущности мироздания, причинности, миротворчества. В течение веков их противостояние изобилует событиями полного драматизма, кровопролития, перевернувшей судьбу человечества. Но ясно одно, что наука и религия ассоциируются с процветанием общества и мракобесия.

Как удалось эллинам и римлянам, в условиях признания многобожия, о чем свидетельствуют греческие и римские мифы и легенды, при признании сверхъестественных сил достичь невероятных успехов в сфере научного познания мира. Т.Моммзен в своём знаменитом фундаментальном произведении «История Рима» описывает весьма существенные, порою глубокие характерные различия древних эллинов и римлян в мировосприятии в самых важнейших сферах жизнедеятельности человека: семейной жизни, религии, воспитания детей, источников существования и в других не менее важных сферах. Этот феномен, как нам представляется, не получил до сих пор должного освещения. Думается, на примере Древней Эллады о происхождении Космоса, Земли человечества, о борьбе богов и титанов, можно доказать приемлемость мирного сосуществования науки и религии в условиях просвещенного правления. Глубоко вникнув в суть греческой мифологии, не трудно «отследить эволюцию сознания человека, совершенствование его культуры, философии и даже прикладной ежедневной деятельности». [1]

Основная часть

Потребности людей в жизнеобеспечении еще с древнейших времен были направлены на изучение свойств элементов материального мира и их использования в практической жизни для улучшения условий быта и облегчения практической жизни

процесса труда и производства. Это убеждало людей в том, что они часть природы и без ресурсов матушкиприроды немислимо само существование человечества. Эта зависимость от природы и ее природных явлений склоняло людей к признанию необъяснимых сил, не поддающихся человеческому сознанию.

Более того, люди – продукт общественного взаимодействия на окружающий мир, вынуждающий их держаться в сообществе и взаимно содействовать по типу современных взаимных услуг. Вот здесь и возникает необходимость наличия морали, нравственности, права по урегулированию взаимных амбиций в целях установления нормальных условий для человеческого поведения, усмирения непослушных, установления заслона противоположным действиям.

Люди, которые верят в святость религиозных вероучений, составляют большинство населения. Но есть и определенная часть населения, которая является свободомыслящим – люди творчества, уважающие общеустановленные законы общежития, уникальные по своей натуре, отличающиеся совестью, добротой, нравственностью, человеколюбием с материалистическими мироощущениями. Так называемым атеистам религиозные чувства обременительны, но есть часть людей из этой среды, которые глубоко религиозны. К их числу можно отнести великого физика-теоретика XX столетия А.Эйнштейна (1879-1955), который охарактеризовал Бога как «газообразное позвоночное».[2]

Задача системы атеистического воспитания трактовалась как воспитание доброты, умения сочувствовать и сострадать, жалеть другого человека... убедительно доказать преимущества нравственности атеистической перед нравственностью религиозной [3].

Человек религиозен изначально, при соприкосновении с обитаемой им средой, когда все его окружающее предстояло доказательно объяснить, поэтому научное объяснение мира началось намного позднее.

Представляется, что античный мир и его выдающиеся достижения возникли не на голом месте, а стоят на плечах ушедших цивилизаций. Все дело в том, что передовая мысль, пришедшая из глубин веков нашла благоприятную среду для дальнейшего развития в Аттике и других греческих городах и государствах.

Наследниками научных достижений греческой цивилизации, в результате исторических превращений стали ученые, жившие на территориях, завоеванных Арабским халифатом в условиях формирования ранних феодальных государств Караханидов, Саманидов, Газневидов, Хорезма к тому времени формально относившиеся к Арабскому халифату,

а время абсорбции греческих знаний, как нам известно, началось с учреждением в IX веке в Багдаде «Дома мудрости» халифом Абу-альАббасом аль Мамуном.

Ученые-энциклопедисты этого периода не только изучали труды Гиппократ, Эвклида, Пифагора, Архимеда, Аристотеля и других греческих мыслителей в оригинале, но и переводили на арабский язык, опираясь на них, расширяли горизонты науки и стали первооткрывателями новых научных достижений. Научные труды Ибн Сины, Бируни, Аль-Хорезми и целой плеяды ученых того времени, как известно, имели непреходящее значение для человеческой цивилизации. Феномен «Золотой век

Ислама» характеризовался установлением благоприятного, благоразумного соотношения между наукой и религией, как фактора человеческого прогресса.

Помнится из кинофильма «Авиценна», снятого «Узбекфильмом» в конце 50-х – начале 60-х годах прошлого столетия, эпизод, в котором Ибн Сина совершал намаз (он наизусть знал все аяты Корана с раннего детства) религиозный деятель с большим изумлением воскликнул: - «вы тоже мусульманин?». На что он ответил: - «Алхамдулилла, я тоже мусульманин!».

Был же звездный час, когда наука и религия, хотя и пребывали в противоречиях, но были близки друг к другу, хотя уже между ними нарастали зерна раздора.

Приведем высказывание Ибн Сины, характеризующее его отношение к религиозным деятелям в виде четверостишья:

Эти незнайки, что будто много знают,

Мракобесием себя мудрыми мира считают, Будь ослом, ибо это община, сборище ослов, Тот, кто не осел, кафиром называют.

Восточному Ренессансу IX-XII веков вплоть до XIV века в Европе противостояла другая крайность – инквизиция. На Востоке процветала наука с помощью и поддержкой просвещенных правителей, а в Европе имело место разгул реакции, сожжение ученых, свободомыслящих еретиков. Упадок процветания науки совпал с нашествием монголов, которые, несомненно, нанесли огромный ущерб, но все сваливать на них неуместно, ибо во всяком разрушении следует искать внутренние причины, выраженные в усилении неприятия религии к науке как к дьявольскому занятию и равнодушие новоявленных правителей предавшихся самодовольству и праздности, отказов в покровительстве науке. Забегая вперед, скажем, что ныне в мировой науке доля мусульман составляет 1%, хотя каждый пятый житель планеты мусульманин[4]. Этот источник резюмирует, что в течение 600 лет (с XIII по XIV века мусульманское мировоззрение ассоциировалось с передовыми знаниями) опустилось до мракобесия, оказавшись на обочине цивилизации на фоне обскурантизма[4].

Интересен факт того, что развитие науки приходилось в момент возникновения и становления империи. На верность этого утверждения приводим в пример не только арабский халифат, но и расцвет науки,

просвещения, ремесла, градостроительства и т.д. в эпоху Тимура и

Тимуридов при поддержке просвещенных правителей. Например, при правлении Улугбека получили развитие наука, культура, строительство медресе, обсерватории. В этот период Самарканд превратился в центр мировой научной мысли.

Ренессанс эпохи IX-XII веках, возрожденный в эпоху Тимуридов, дал большой толчок для развития европейского Ренессанса. Такова, на наш взгляд, преемственность исторического прогресса в процессе борьбы единства и противоположностей – науки и религии.

Попробуем рассмотреть крайности последующего периода.

Ренессанс в Европе ослабил позиции религии. Достижения науки и различные изобретения, особенно, в области физики, пошли на службу развития мануфактурной, а затем машинной промышленности, расширилась сфера воздействия науки на все

сферы общественной жизни. Европейские страны вышли на передовые позиции исторического прогресса. Таким образом, мракобесие, господствующее в Европе долгие годы, к несчастью перекликнулось на исламский мир. Самарканд навсегда потерял свое значение как центр мировой науки.

Тем временем в центрально-азиатском регионе происходили события другой крайности. И, вообще, любой период монгольского правления до эпохи Тимура, а также после тимуридского правления изобиловали продолжительными междоусобными войнами, феодальной раздробленностью и последующей колонизацией Средней Азии Россией, падением Российской империи и свершением Октябрьской революции 1917 года.

Такова была цена перехода научного познания к защите мусульманской религиозной ортодоксии, выступающая против причинности в природе под девизом «Все от бога» под воздействием идейного наставника клерикалов Мухаммада аль Газали (XIIв). Медресе выпускало за восемь лет обучения только богословов. В период феодальной раздробленности Бухара стала центром мусульманского клерикализма.

Поэтому с XVI по XX века основная масса населения пребывала в условиях безграмотности, малограмотности под влиянием религиозных догм. В условиях колониализма ученые-просветители сознавали необходимость просвещения простого народа. К числу таких просветителей был Махмудходжа Бехбуди, который за счет своих средств открывал новометодные школы, где изучались не только богословные, но и светские дисциплины, издавались книги, учебники, газеты. Но после его загадочной смерти все его начинания и его соратников были унесены ветром перемен.

В переходный период от планового хозяйства к рыночной экономике не было времени заниматься определением роли и места науки и религии в продвижении к процветанию, но общество сознавало необходимость религии в поддержании народных масс в смирении. Вплоть до 2016 года мы не располагаем сколь серьезными решениями по поводу развития науки и образования.

В первые годы независимости началось изучение богословов прошлого, как выяснилось позже, в большинстве в угоду ортодоксальной части религиозных деятелей. В целом государство позитивно оценивало роль религии в поддержании морально-этических норм в обществе, однако, наука продолжала хромать из-за весомых недостатков материальнофинансового обеспечения и низкого качества образовательного процесса.

Надо признать, что, несмотря на небольшие инвестиции и внедрения новых технологий, все те же в нашей экономике преобладал экстенсивный путь развития, нужны были решительные сдвиги и преобразования в сфере науки и образования. В этой связи, была особенно примечательна Речь Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню Учителей и Наставников, приуроченный к 1 октября 2020 года. В этой речи отразилась цель нашего общества, чтобы через развитие науки и образования обеспечить достойное будущее нашему народу, процветанию нашей страны. Он отметил, что «Главной своей целью мы определили формирование в Узбекистане фундамента **новой эпохи**

Возрождения – Третьего Ренессанса путем масштабных демократических реформ, в том числе в системе образования»[5].

С переходом государственной политики от количественных к качественным преобразованиям, наука и образование рассматривались как драйверы развития всех сфер экономики и общественной жизни. Президент, исходя из исторических реалий, уделил большое внимание на значимость эпохи Возрождения – Ренессанса, первая ступень которого охватила IX-XIV вв., когда наука и просвещение древней Эллады получило продолжение в трудах наших великих предков из числа ученых-энциклопедистов. Вторая ступень Восточного Ренессанса была связана с эпохой Тимура и Улугбека в Мавераннахре, где получила большой расцвет наука и просвещение, когда из числа простых ремесленников выросла целая плеяда блистательных поэтов, музыкантов, художников, сказателей и т.д.

С удовлетворением можно отметить, что развернутая в Узбекистане программа развития науки и образования в рамках проводимых в стране широкомасштабных реформ была принята в последние годы с опорой не только на инновационные технологии развитых стран, но и на развитие науки и просвещения у себя дома, особенно, образования в школах и вузах. Была успешно найдена и «золотая середина» между наукой и религией, толерантность религиозных концессий.

Заключение

Анализируя проводимую в стране социально-экономическую политику, можно утверждать, что государство само стало инициатором решительного продвижения к третьей ступени Возрождения, создающего основы социально-экономического процветания Узбекистана в последующие десятилетия, чтобы оказаться в числе 50, а затем и 20 развитых стран мира. Всякое благое начало с мудростью несомненно будет иметь успешное завершение. Нужно лишь умело воспользоваться рычагами стимулирования участников производства и энтузиазма народных масс – мощного источника

развития и процветания.

Мы хотим развития науки и образования в нашей стране. Без этого немислим переход от экстенсивного к интенсивному инновационному развитию, от количественного роста к качественным преобразованиям во всех сферах жизни общества. Но одного желания ещё недостаточно. Оно возможно при огромных усилиях всего народа и прежде всего, тех слоёв населения, которые не безразличны к судьбам нового Узбекистана. Оно достижимо в тесном сотрудничестве с мировым научным сообществом и, прежде всего, с изучением и использованием достижений научного потенциала развитых стран мира, России и стран Содружества - СНГ.

Развитие науки и образования и достижение поставленных целей по Возрождению Третьего Ренессанса зависят от множества факторов. Наиболее значимым фактором развития может стать наша религия. Ибо исламская религия изначально благосклонна к науке и знаниям. Как сказано в Коране: «И из доказательств великого могущества Аллаха и Его мудрости – создание небес и земли по этой прекрасной системе, разнообразие ваших языков и диалектов и различие в цвете кожи,

глаз, волос (белый, чёрный и др.) В этом – доказательства, которыми пользуются обладающие знанием и разумом!»[6].

А пророк исламской религии Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «За знаниями не ленитесь идти даже в далекий Китай, потому что приобретение знаний есть главнейшая обязанность мусульманина»[7]. Большое значение исламской религии придавал Великий Тимур: «Опыт доказал мне, что власть, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит на долгое время свое положение и силу. ... Вот почему я основал здание моего величия на исламе, с прибавлением к нему правил и законов, которые я точно соблюдал в продолжение моего царствования»[8]. Решая не простые проблемы Возрождения третьего Ренессанса, нам следует учесть горький опыт противоборства между наукой и религией в годы советского правления и извлечь максимальную пользу от их взаимодействия и взаимопроникновения в наше время.

REFERENCES

1. https://teremok.in/Mifologija/Mifi_gretsii.htm
2. <https://ru.citaty.net/tsitaty/483476-albert-einshtein-bog-eto-gazoobraznoe-pozvonochnoe/>
3. Духовный мир человека // Наука и религия. С 20 —1985. —
4. Курбаналиев Максат. Текст приложенный от 1 апреля 2013 в
5. Выступление Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 1 октября – Дню учителей и наставников. Сентябрь, 2020 год. <https://uza.uz/ru/politics/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziye-30-09-2020>
6. Коран, сура «ар-Рум» аят 22
7. Аль Бухари. 474 (893).
8. Уложение Темура. (на узбекском языке). Т.:издательство имени Гафур Гуляма. 1991, Стр-68